

24/24

ПРЕПРИНТЫ

Зубарев А.В., Мотякина Я.П.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ» ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РАНХиГС)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Зубарев А.В., к.э.н., директор Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС;

e-mail: zubarev@ranepa.ru,

ORCID: 0000-0003-2945-5271.

Мотякина Я.П., м.н.с., Центр математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС;

e-mail: motyakina-yp@ranepa.ru,

ORCID: 0009-0004-4690-829X.

Москва 2024

THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA)

RESEARCH ON THE EFFICIENCY OF RUSSIAN BANKS

A. V. Zubarev RANEPA (Moscow, Russia)
Ya. P. Motyakina RANEPA (Moscow, Russia)

Moscow 2024

АННОТАЦИЯ

Санкции, введённые против Российской Федерации в 2022 году, прямо или косвенно затронули все сектора отечественной экономики. **Актуальность** исследования эффективности банков обусловлена текущими ограничениями и необходимостью поддержания устойчивости банковской системы. От нее зависит развитие финансового рынка, перспективы развития экономики, поэтому динамика показателей банковского сектора всегда является предметом острого интереса политиков и исследователей. **Целью** исследования является оценка эффективности российских банков. В рамках работы был решен ряд **задач**: была проанализирована и систематизирована литература, посвященная оценке эффективности банков, изучены способы моделирования эффективности банков, на основе чего была выбрана методика построения оценок эффективности российских банков, собраны и агрегированы балансовые **данные** из отчетности кредитных организаций с сайта Центрального Банка России (ЦБ) для построения оценок эффективности российских банков за период с 2012 по 2021 год. Для оценивания эффективности российских банков выбран **метод** стохастической производственной границы (SFA), с помощью которого были оценены модели эффективности банков по выдаче кредитов, привлечению депозитов, модель эффективности издержек для разных групп банков. Полученные **результаты** по разным моделям оказались согласованы между собой. Основной полученный **вывод** заключается в том, что за рассмотренный период наблюдалось общее снижение эффективности банков. Данный факт может быть связан с динамикой ключевой ставки процента, конкретно - со смягчением денежно-кредитной политики (ДКП) в этот период. Дальнейшее развитие работы предполагает использование полученных данных об эффективности банков при моделировании вероятности дефолтов банков.

Ключевые слова: банки, эффективность, санкции, устойчивость, дефолт, метод стохастической границы (SFA), метод максимального правдоподобия, посреднический подход, модифицированный подход, производственный подход.

JEL-коды: C31, E52, E58, G21, P34

Abstract

The sanctions imposed against the Russian Federation in 2022 directly or indirectly affected all sectors of the domestic economy. The relevance of the study of the efficiency of banks is due to the current limitations and the need to maintain the stability of the banking system, since the development of the financial market and the prospects for economic development depend on it, therefore, the dynamics of indicators of the banking sector is always a matter of keen interest to politicians and researchers. The purpose of the study is to assess the efficiency of Russian banks. As part of the work, a number of tasks were solved: the literature on evaluating the efficiency of banks was analyzed and systematized, methods for modeling the efficiency of banks were studied, on the basis of which a methodology for constructing estimates of the efficiency of Russian banks was selected, balance sheet data from the reporting of credit institutions from the website of the Central Bank of Russia were collected and aggregated to build estimates of the efficiency of Russian banks for the period from 2012 to 2021. To assess the efficiency of Russian banks, the stochastic frontier analysis (SFA) method was chosen, which was used to evaluate models of banks' efficiency in issuing loans, attracting deposits, and a cost-efficiency model for different groups of banks. The results obtained for different models turned out to be consistent with each other. The main conclusion obtained is that during the period under review, there was a general decrease in the efficiency of banks. This fact may be related to the dynamics of the key interest rate, and specifically to the monetary policy easing during this period. Further development of the work involves the use of the obtained data on the efficiency of banks in modeling the probability of bank defaults.

Keywords: banks, efficiency, sanctions, sustainability, default, stochastic frontier analysis (SFA), maximum likelihood method, intermediation approach, modified approach, production approach.

JEL codes: C31, E52, E58, G21, P34

ВВЕДЕНИЕ

Санкции, введённые против Российской Федерации в 2022 году, оказались значительно масштабнее, чем в 2014 году, и прямо или косвенно затронули все сектора отечественной экономики. Российский банковский сектор также ощутил на себе серьёзный удар – от заморозки активов физических лиц, банков и даже резервов Банка России до отключения от платёжных систем Visa и Mastercard и попадания в SDN-лист США десятка отечественных банков, контролирующих в совокупности более 80% совокупных активов всей банковской системы РФ. Банк России осуществил ряд действий для поддержания устойчивости российских кредитных организаций. Из-за риска вторичных санкций в отношении кредитных организаций и их контрагентов регулятор рекомендовал банкам не раскрывать публично отчетность и со своей стороны также прекратил публикацию данных о балансовых счетах¹. Публикация в ограниченном виде возобновилась лишь в июне 2023 года.

Устойчивость банков особенно важна в условиях макроэкономической турбулентности, когда необходимо быстро адаптироваться к изменениям. За последнее десятилетие ландшафт российского банковского сектора претерпел значительные изменения на фоне проведения со стороны Банка России политики по оздоровлению. В частности, за последние годы число игроков сократилось более чем вдвое (в том числе за счет отзывов лицензий у неэффективных или низкоэффективных банков), а концентрация значительно усилилась. В настоящее время активы топ-5 крупнейших банков составляют более 70% активов всей банковской системы. Основными причинами отзывов лицензий банков в последние годы стали экономические и причины, связанные с отмыванием денежных средств [1], [2].

События, связанные с последними мировыми кризисами, пандемией, санкциями и запретами на передвижение капитала дестабилизируют в том числе и банковскую деятельность, меняя приоритеты, правила игры и конкурентоспособность отдельных участников этого рынка. Экономика России за последнее время адаптировалась к работе в условиях жестких валютных ограничений, сделав упор на сохранение финансовой стабильности и минимизацию валютных рисков. Цифровизация экономики расширяет возможности для анализа деятельности

¹ URL: https://www.cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-09-16_23_02/

коммерческих банков, выявления уровня их эффективности и факторов, влияющих на нее и на вероятность банковских дефолтов.

Важно проанализировать, как отечественные банки адаптировались к новым экономическим условиям, а также оценить изменения в банковском секторе с точки зрения показателей эффективности. Для решения поставленной задачи необходимо выбрать оптимальный подход к оценке эффективности отдельных банков. Методология исследования банковской эффективности менялась и усложнялась в последнее время, поэтому, чтобы выработать оптимальную в текущих условиях методологию, нужно изучить и систематизировать все существующие подходы. Исследование эффективности коммерческих банков актуально как для государства и органов управления для достижения устойчивого социально-экономического и финансового развития, так и непосредственно для банков при выборе модели управления и оптимизации деятельности в условиях экономических шоков и изменений внешней среды [3]. Сложность оценивания эффективности коммерческих банков заключается в выборе методологии и подходов, в связи с неоднородностью форм выпуска и ресурсов банка и их отличием от фирм с точки зрения используемой бизнес-модели и посреднических функций.

В рамках работы была проанализирована и систематизирована литература, посвященная выявлению влияния эффективности на устойчивость банков, изучены способы моделирования эффективности банков, на основе чего была выбрана методика построения оценок эффективности российских банков, собраны и агрегированы балансовые данные из отчетности кредитных организаций для построения оценок эффективности российских банков за период с 2012 по 2021 год. В заключении работы сформулированы основные выводы на основе полученных результатов.

1 Анализ и систематизация подходов к изучению эффективности банков

1.1 Понятие эффективности и типология

Среди англоязычных эквивалентов термина «эффективность», можно выделить такие понятия, как performance, efficiency, efficiency.

Результативность (performance), или управленческая результативность, общее состояние банка, определяется как финансовое и нефинансовое состояние банка за определенный период, результаты с точки зрения привлечения и расходования средств, а также достигнутый уровень развития и перспективы. Результативность измеряется показателями достаточности капитала, ликвидности и прибыльности банка, традиционных показателей эффективности (PI): ROA, ROE, маржа прибыли, методом анализа микрорынков, методами оценки стоимости баланса (EVA, P/BV) [4], [5], [6].

Целевая эффективность (efficiency) определяется как способность достигать желаемого целевого результата или способность производить желаемый результат на выходе, согласно [7] означает «выполнение правильных действий» («doing the right things») и правильный выбор видов деятельности и показывает, насколько деятельность банка позволяет достичь поставленных задач ([7] и [8]). Может измеряться с помощью таких показателей, как KPI, BSC (сбалансированная система показателей). Кроме того, целевая эффективность измеряет способность фирмы достигать заранее поставленных целей [9].

Экономическая эффективность (efficiency) означает «правильное выполнение задач» («doing things right») [7] и оценивает способность организации достигать результатов при минимальном уровне затрат или добиваться наилучшего соотношения издержек и результатов.

Канер и Конторович определяют эффективность как наилучшее распределение ресурсов для достижения заданного уровня производительности [10].

Производительность (отношение результатов к ресурсам), согласно [5], равна совокупности экономической и целевой эффективностей.

Экономическую эффективность делят на техническую, аллокативную эффективность, эффективность издержек, х-эффективность, эффективность масштаба, также называют эффективность прибыли и эффективность диверсификации ([6] [11], [12]).

Техническая эффективность банков (technical efficiency) определяется как разница между наблюдаемым количеством входных и выходных переменных по отношению к оптимальному количеству входных и выходных переменных и отражает способность банка максимизировать свой выпуск для данного набора ресурсов (или минимизировать затраты при заданном уровне выпуска). Эффективный банк может достичь максимального значения, равного единице, по сравнению значением для неэффективного банка, которое может снизиться до нуля.

Аллокативная эффективность (allocative efficiency) показывает способность банка использовать ресурсы в оптимальной комбинации, с учетом их относительной цены и производственной технологии.

Х-эффективность (x-efficiency) показывает способность банка управлять издержками, а также отражает, насколько издержки компании выше минимально необходимых для того же уровня выпуска расходов [13]. Х-эффективность банков может быть измерена путем оценки эффективности издержек или с помощью оптимизации уровня прибыли. В случае оценки эффективности издержек банк считается неэффективным, если его издержки превышают уровень расходов, характерный для наиболее эффективного банка, который использует ту же комбинацию продуктов и ресурсов при аналогичных рыночных условиях ([14], [15], [6], [16]). Х-эффективность отражает способность банка предоставлять услуги, не тратя впустую ресурсы в результате технической или распределительной неэффективности.

Эффективность масштаба (scale efficiency) показывает, насколько могут быть снижены единичные издержки банка, если это возможно, путем предложения банком всего объема выпуска.

Эффективность диверсификации (scope efficiency) показывает, насколько могут быть снижены единичные издержки банка путем предложения банком всего ассортимента его продуктов и услуг. Эффект диверсификации имеет место, если

затраты на совместное производство двух и более товаров ниже, чем суммарные затраты на отдельное производство ([11], [6]).

Авторы работы [17] выделяют техническую, аллокативную эффективность, эффективность издержек и прибыли.

Эффективность управления прибылью (Profit Efficiency) показывает, насколько близок банк к потенциально возможной прибыли, которая характерна для банков, формирующих границу эффективности для заданного объема использования ресурсов и производства продуктов и экзогенно заданных рыночных факторов [6], [17].

Первенство в формировании идеи технической эффективности приписывают Тьяллингу Купмансу [14]: фирма является технически эффективной, если при данном количестве ресурсов невозможно производить больше продукта. Неэффективность производства в данном случае связывают с неэффективностью управления.

Авторы работы [10] выделяют техническую (или операционную) эффективность, связанную с финансовым посредничеством, то есть получение наилучшего результата при заданном выборе ресурсов всеми участниками операции и эффективность распределения, при которой предельные продукты затрат должны сопоставляться с соотношением цен на ресурсы.

Согласно [18], [11], комбинация технической эффективности и эффективности распределения составляет общую экономическую эффективность (overall economic efficiency (OE)).

1.2 Методы оценки эффективности

Среди методов исследования технической граничной эффективности традиционно принято выделять параметрические и непараметрические методы. Параметрическими методами являются метод стохастической границы (SFA), метод без спецификации распределения (DFA), метод густой/широкой границы (TFA). Наиболее известные непараметрические методы: анализ оболочки данных (DEA, известен также как фронтальный, оболочечный, граничный анализ или анализ среды функционирования, метод охвата данных), индекс производительности, метод свободного расположения оболочки (FDH) [19].

В 1977 в двух работах [20] и [21] был предложен метод стохастической границы. Метод стохастической границы предполагает разложение остатков на стохастическую ошибку и неэффективность. В методе SFA используется стандартная производственная функция (транслогарифмическая или Кобба-Дугласа) издержек или прибыли, с помощью которых строится граница максимальной прибыли или минимальных издержек для всей выборки. Для расчетов оценок используются метод максимального правдоподобия или метод моментов. Критерием эффективности для конкретного банка является его удаленность от границы. Существуют разновидности модели стохастической границы. В работе [20] авторы выделяют модель с постоянной во времени неэффективностью (TI), модель с меняющейся во времени неэффективностью (TVD). В статье [15] представлены SFA-модели с фиксированными и случайными эффектами (RE и FE модели). В статьях [22], [23] описаны TRUE RE и FE модели. В 2012 году в статье [24] была предложена модель с двумя типами неэффективности, с четырьмя ошибками. Баттезе и Коэлли [25] использовали модель стохастической границы с временным трендом.

Среди достоинств параметрических методов называют то, что они учитывают стохастическую природу данных; оценка очищена от ошибок измерения данных или границы эффективности, при изменении числа банков в выборке не происходит резкого смещения границы эффективности. Также использование параметрических методов позволяет делать прогнозы через подстановку значений объясняющих переменных в уравнение регрессии. Из недостатков называют проблемы спецификации точной функциональной формы границы эффективности, невыполнение предположения о виде распределения случайной ошибки и компоненты неэффективности. Точность методов зависит от того, насколько корректно выбранная функциональная форма отражает фактические издержки (прибыль) или производство.

1.3 Подходы к выбору переменных для оценки эффективности

Перед тем, как переходить к результатам исследований эффективности банков, необходимо обсудить существующие подходы к выбору переменных для анализа деятельности банков. Набор переменных может включать сотрудников, материальные

средства, депозиты, займы и авансы, процентные доходы, непроцентные доходы, процентные расходы и другие операционные расходы [26].

В большинстве исследований выделяют три основных способа анализа деятельности коммерческого банка.

При производственном или операционном подходе (production approach), который был предложен в работе [27], банк рассматривается как производитель финансовых услуг.

Посреднический подход (intermediation approach), предложенный в работе [28], заключается в том, что банки в основном выступают в качестве финансовых посредников, основная роль которых заключается в получении средств от вкладчиков в обмен на их обязательства, а банки, в свою очередь, будут предоставлять кредиты другим лицам для получения прибыли. Посреднический подход также известен как подход по активам, при котором предполагается, что финансовые фирмы выступают в качестве посредников между вкладчиками и заемщиками. Банки рассматриваются как поставщики рабочей силы, материалов и депозитных средств, которые обеспечивают получение кредитов и инвестиций. Депозиты являются источником формирования ресурсной базы банка и, соответственно, учитываются в ресурсах коммерческого банка [29].

В случае третьего, модифицированного производственного подхода, депозиты включаются в анализ одновременно в качестве продуктов и ресурсов коммерческого банка.

Модифицированный производственный метод является более общим подходом к описанию функционирования коммерческого банка, а производственный и посреднический методы являются частными его случаями [6].

Посреднический подход является наиболее популярным среди всех исследований и его называют наиболее подходящим для российской банковской системы [26], [6]. Производственный подход, больше подходит анализу эффективности филиальной сети коммерческого банка [30].

Мамонов и Верников, напротив, подкрепляя исследование работой [31], пишут о том, что производственный подход превосходит альтернативный – посреднический – подход по своей предсказательной силе [32].

Бхатия и соавторы в своей работе [26] предлагают более подробную классификацию существующих подходов к выбору переменных по отношению к деятельности банка. Они также выделяют посреднический подход, предложенный Sealey, Lindey [28], в их версии он назывался assets approach. При этом подходе банк является посредником в предоставлении финансовых услуг, входными параметрами являются депозиты, основные средства, сотрудники, выходными данными – кредиты и другие приносящие доход активы.

Бергер и Хамфри в своих работах [33], [34] предложили подход добавленной стоимости. Результатом/выходными данными является все, что увеличивает ценность банка, например, активы или пассивы, а входными параметрами являются сотрудники, помещения, основные средства.

Авторы работ [35], [36] выделили подход, основанный на затратах пользователя, где выпуск включает деятельность, приносящую доход (активы, пассивы), а входными данными являются затраты (труд, активы, пассивы).

Производственный подход рассматривает деятельность коммерческого банка как производителя услуг [37]. Входными параметрами являются физический капитал и количество сотрудников, а выпуском являются депозиты, займы и другие приносящие доход активы.

Операционный подход (основанный на доходах), предложенный [38] рассматривает банк как приносящую доход фирму, тогда входными параметрами являются затраты, которые понесены для получения дохода.

Как правило, для получения достоверного результата, исследователи используют несколько подходов в рамках одной работы. В литературе среди исследователей более популярен подход посредничества, они сходятся во мнении, что банки являются посредниками в предоставлении финансовых услуг. Банки используют депозиты для деятельности, приносящей доход (кредиты и авансы), и выплачивают проценты вкладчикам, поэтому представляется более логичным рассматривать депозиты как затраты, а не как результат. Однако есть исследования, в которых выбранные авторами переменные не подходят ни под один описанный подход, поэтому такие варианты отнесены к выборке других подходов в рамках работы [26].

Модифицированный подход позволяет рассматривать депозиты как промежуточный продукт, где депозиты являются как выходными данными, так и входными [39], [26], [40].

Мы выделили различные типы эффективности, среди которых наиболее популярными являются техническая эффективность, эффективность по прибыли и эффективность по издержкам. В качестве методов оценки эффективности банков выделяют параметрические и непараметрические, среди которых наиболее часто используются метод стохастической границы и анализ оболочки данных. Среди подходов к выбору входных и выходных параметров нет единого мнения, однако, согласно рассмотренным работам, наиболее часто авторы используют посреднический подход.

1.4 Обзор эмпирических исследований по оценке эффективности

Во многих работах банки исследуются по группам. Банки можно разделить на группы по форме собственности: на государственные, частные, смешанные; по масштабу операций: мелкие, средние, крупные; по наличию филиалов: имеющие филиальную сеть и не имеющие; на эмиссионные и коммерческие; по организационно-правовой форме: на публичные/непубличные/открытые/закрытые, ООО, паевые банки [12].

Одной из первых работ, посвященных изучению эффективности российских банков, является работа 2004 года Канера и Конторовича [10]. Авторы применяют метод стохастической производственной границы и рассматривают эффективность с точки зрения привлечения депозитов и выдачи кредитов, а также оценивают факторы, которые определяют изменения в эффективности банковской деятельности. Авторы включают в число переменных стоимость финансового посредничества, чистую процентную маржу, посчитанную как разницу между стоимостью привлечения средств и ценой кредита. Чистая процентная маржа может быть выражена как отношение процентного дохода за вычетом процентных расходов к активам, приносящим доход [10]. Авторы утверждают, что низкая стоимость посредничества подразумевает эффективность: и чем ниже разница между стоимостью кредитования и стоимостью заимствования, тем эффективнее банковская система [10]. В результате

оценивания авторы пришли к выводу, что российские банки неэффективны по сравнению с международными оценками. Эффективность привлечения депозитов составляет около 30%, а эффективность кредитования - около 40%. По сравнению с оценками для других стран, где показатели эффективности варьируются от 45% (Словакия) до 90% (США и Великобритания), в российской банковской отрасли есть существенная консолидация [10].

В работе [41] с помощью метода SFA исследовалось влияние различных факторов на эффективность банков по двум видам деятельности: предоставлению кредитов и привлечению депозитов с 2003 по 2005 годы. Авторы заключили, что наибольшую долю в исследовании составляют банки со средним уровнем эффективности, а общий уровень эффективности как по выдаче кредитов, так и по привлечению депозитов, незначительно увеличился за исследуемый период [41].

В работе [42] Головань, Карминский, Пересецкий рассчитывали эффективность банков по издержкам в период 2002—2005 гг. Авторы включали в модель цены факторов, депозиты физических и юридических лиц, межбанковские кредиты и объем выпуска облигаций. Как и во многих других работах, авторы изучали зависимость рассчитанных оценок эффективности в первой части работы от характеристик банков. Авторы строили модели для двух групп: для всех банков и 100 крупнейших по величине собственного капитала банков. Авторы выявили, что зависимость эффективности банков от размера отрицательная, нелинейная и U-образная: чем больше размер банка, тем меньше снижается эффективность при увеличении размера, однако среди крупнейших банков рост размера увеличивает эффективность [42]. Московские банки эффективнее региональных по издержкам, а иностранные не отличаются по эффективности от российских [42].

В статье 2010 года С. В. Головань, В.В. Назин, А.А. Пересецкий сравнивают общие оценки эффективности российских и иностранных банков за 2002–2006 гг. с помощью непараметрического метода DEA. Авторы задаются вопросом, какая группа эффективнее. Авторы строят модели отдельно для каждого момента времени с использованием факторов производства: затраты на содержание аппарата, резервы под возможные потери, прочие расходы; двух компонентов выпуска: чистые процентные доходы, чистые прочие операционные доходы. Результаты оказались отличными от полученных ранее за другой временной промежуток методом SFA (и с

помощью другого набора переменных), авторы получили, что в целом иностранные банки более эффективны, чем банки с другими формами собственности, а региональные банки эффективнее, чем московские, начиная с 2006 г. [43].

Пересецкий в статье 2009 года [44] сравнивает эффективность по издержкам банков России и Казахстана в период 2002–2006 гг. Автор подчеркивает, что на результаты ранжирования банков существенное влияние оказывают как спецификация модели, так и выбор переменных в качестве входных и выходных параметров. Автор не находит статистически значимых отличий между эффективностью банков двух стран, в отличие от более ранней статьи 2005 года [45], в которой Fries, Taci на данных с 1994 года по 2001 обнаруживают, что казахстанские банки эффективнее российских [44].

В своей работе [6] Белоусова представляет подробный анализ литературы и обширную классификацию существующих эмпирических работ по анализу банковской эффективности. Автор анализирует эффективность российских банков по издержкам с 1 квартала 2006 по 1 квартал 2009 гг. с помощью посреднического подхода и метода SFA с учетом фактора риска. Банки делятся на группы в зависимости от размера активных операций согласно принципу Парето. Автор выявила, что крупные банки наименее эффективны в управлении издержками. На основе методики CAMEL² были исследованы факторы, которые влияют на эффективность банков. В качестве достаточности капитала был взят показатель капитал, деленный на валюту баланса; качество активов представлено как резервы на возможные потери по ссудам, деленные на кредиты; уровень финансового посредничества (менеджмент) – кредиты, деленные на депозиты; две переменные, отражающие доходность: процентные расходы, деленные на валюту баланса и процентные расходы, деленные на процентные доходы; две переменные, отражающие ликвидность: ликвидные активы, деленные на совокупные активы и привлеченные межбанковские кредиты, деленные на заемные средства банка. Выявлено, что наибольшее влияние на эффективность оказывает достаточность капитала. Чем выше уровень достаточности капитала, тем больше преимущества в сопротивлении

² CAMEL – методика анализа финансового состояния коммерческих банков Федеральной резервной системы США, аббревиатура расшифровывается как достаточность капитала (C – capital adequacy), качество активов (asset quality), качество управления (management), доходность (earnings), ликвидность (liquidity).

кризисам и больше надежность для вкладчиков, это справедливо для всех групп банков. Также и ликвидные активы создают определенную подушку для эффективности управления издержками. Для средних и малых банков справедливо, что чем выше доля расходов в валюте баланса банка, тем он менее эффективен. Утверждается, что участие иностранного инвестора в капитале улучшает структуру расходов в группе средних банков, средние и малые банки более эффективны в управлении издержками; ухудшение качества кредитного портфеля, недостаток капитала существенно влияют на показатель эффективности [6].

Верников и Мамонов в работе 2015 года [32] с помощью метода SFA и производственного подхода исследуют эффективность по издержкам банков в период с 2005 по 2013г. Авторы делят банки на группы по форме собственности: ведущие государственные банки; прочие банки, подконтрольные государству; иностранные дочерние банки; все остальные банки [32]. В своей эмпирической стратегии, выделяющейся среди других статей, авторы вычитают из состава расходов отрицательные переоценки валютных статей банковского баланса и переоценку ценных бумаг. Авторы получили, что уровень технической эффективности российских банков выросли, разрыв между разными группами банков сократился, иностранные дочерние банки наименее эффективны по издержкам, а ведущие государственные банки в среднем столь же эффективны по издержкам, как и частные российские банки [32].

В статье [46] с помощью метода SFA и посреднического подхода на данных за 2004–2015 гг. исследуется, как форма собственности влияет на эффективность издержек и прибыли. В своей работе Белоусова учитывала также структуру активов и привлеченных средств, склонность к принятию риска через показатели кредитного риска, ликвидности и открытую валютную позицию. На основании полученных оценок автор сделала вывод, что государственные и иностранные банки оказались наиболее эффективными в период 2004 – 2015 гг. Результаты показывают, что государственные банки, как правило, более эффективны по затратам, чем остальные, что может объясняться возможностью государственных банков снижать неэффективность затрат, что согласуется с выводами ([47]). Банки с иностранным участием в отличие от банков с другими формами собственности, приносят больше

прибыли, что объясняется более высоким уровнем менеджмента, технологиями, навыками управления рисками. Такие выводы согласуются с работами ([4]; [48], [45]).

В статье [49] авторы исследуют европейские банковские рынки после создания в 1993 году Европейского единого рынка (Single Internal Market) на данных с 1993 года по 1997. Авторы используют метод DEA для расчета оценок эффективности и регрессионную модель Тобита для выявления факторов, которые оказывают значимое влияние на нее. Результаты свидетельствуют об улучшении средних показателей эффективности почти во всех странах, включенных в выборку, за анализируемый период, за исключением Италии, где зафиксировано небольшое снижение (на 0,5% за этот период) после вступления в силу программы единого рынка, уровень эффективности банков Испании вырос больше всего (на 11% за указанный период), в Великобритании наблюдается рост на 9,4% и во Франции на 4,6%. Однако авторы утверждают, что разрыв в эффективности между странами за этот период увеличился: разница между банковской системой с самым высоким уровнем эффективности и с самым низким уровнем эффективности выросла с 19,1% в 1993 до 26,6% в 1997. Для изучения факторов, определяющих эффективность банка, рассчитывается регрессия тобит и используется метод бутстрап. На основе полученных результатов авторы делают вывод, что особенности конкретной страны по-прежнему играют важную роль в объяснении уровней эффективности банков, а также что программа Европейского единого рынка не оказала существенного влияния на сближение уровней эффективности банков.

В статье [4] изучается влияние иностранного участия в банковских секторах одиннадцати стран с переходной экономикой: приводит ли иностранная собственность к повышению эффективности работы банков. Авторы делают вывод, что исследование влияния собственности с использованием только показателей финансовой эффективности, таких как рентабельность инвестиций, может ввести в заблуждение, поскольку почти все различия в рентабельности инвестиций в выборке обусловлены влиянием страны и года. Страновые эффекты играют важную роль в объяснении различий в показателях эффективности даже после того, как они были включены вместе с эффектами по годам непосредственно в пограничные оценки, что подтверждается результатами предыдущей статьи. Авторы утверждают, что по сравнению с отечественными частными банками банки с мажоритарным

иностранным капиталом, но без стратегического иностранного собственника, более эффективны с точки зрения затрат и прибыли [4]. Степень повышения эффективности за счет иностранного владения составляет 6% или выше. Для увеличения эффективности работы банков в странах с переходной экономикой недостаточно просто частной собственности, не найдено статистически значимых свидетельств негативного влияния государственной собственности на частную собственность внутри страны; банки с иностранными собственниками более успешны в повышении эффективности за счет издержек, чем за счет прибыли, такие банки привлекают больше депозитов и выдают больше кредитов, с поправкой на размер, чем отечественные частные банки, авторы отмечают, что иностранные банки предоставляют более качественный сервис; участие международного институционального инвестора оказывает значительное дополнительное положительное влияние на эффективность получения прибыли (получен рост на 9%) [4]. Результаты показывают, что инвесторы играют важную роль в содействии реструктуризации банков, ранее принадлежавших государству [4].

В статье [50] оценивают эффективность издержек 32 банков Вьетнама в период с 2000 по 2014 год методами SFA и DEA. Авторы используют транслогарифмическую функцию, временной тренд для представления технологических изменений, посреднический подход, предложенный [28]. В исследовании используются два выходных параметра/результата: чистые кредиты (кредиты за вычетом резервов по обесцененным кредитам) и другие приносящие доход активы, три фактора производства: общий объем финансирования, основные средства и персонал, как в исследованиях [51], [52], а также цены на ресурсы: цену финансового капитала, цену физического капитала и цену рабочей силы. Также вторым шагом в статье рассматривается влияние двух реформ управления - частичного приобретения за рубежом и листинга на фондовой бирже - на эффективность. Эмпирические результаты, полученные методами SFA и DEA, показывают аналогичные результаты: в период 2000–2014 годов экономическая эффективность несколько повысилась, при этом показатель экономической эффективности составил 0,93, а государственные банки превзошли акционерные банки (АО); коэффициент достаточности капитала и рост ВВП положительно влияют на экономическую эффективность вьетнамских банков. Также в банковской системе Вьетнама имеет место эффект отбора: банки,

выбранные стратегическими иностранными инвесторами для частичного приобретения, и банки, отобранные для публичного листинга, являются более рентабельными, чем те, которые не были отобраны.

Автор статьи [53] в качестве зависимой переменной использует общие издержки и прибыль. Автор сравнивает операционную конкурентоспособность коммерческих банков США и Канады с 2008 по 2017 год, исследуя экономическую эффективность. С помощью двух основных методов SFA и DEA автор исследует как эффективность издержек, так и эффективность прибыли. Результаты показывают относительно низкую корреляцию между эффективностью прибыли и затрат. Однако SFA и DEA дают очень разные и некоррелированные результаты, при этом ниже оказываются оценки эффективности, полученные методом DEA. В статье не получено достаточно доказательств для того, чтобы сделать вывод о различиях в эффективности работы банков в США и Канаде или между крупными и мелкими банками в США.

В статье [54] с помощью SFA и DEA проводится оценка 124 банков ОЭСР за период 2004-2013 гг. Авторы используют новую модификацию методов: динамические сетевые модели – в них учитывается временной фактор при оценке эффективности каждого этапа деятельности, что позволяет правильно рассчитать показатели эффективности для трех подструктур: эффективность отчета о прибылях и убытках, эффективность баланса и эффективность чистой прибыли. В качестве выходов используют чистую процентную маржу за вычетом общего капитала и чистый доход. Сравнивая методы между собой, авторы утверждают, что DEA более подходит при принятии управленческих решений в банковской отрасли, метод SFA более ориентирован на страны или бизнес, где используются данные на отраслевом уровне [54].

Исследуя глобальный финансовый кризис 2008 года, авторы работы [55] строят производственную модель эффективности банков и модель эффективности банков по издержкам на панельных данных по 5698 банкам США за период 2010–2016. В модели как производства, так и издержек к стандартным переменным моделям и переменным собственностям и размера банка были добавлены три дополнительные переменные: индекс Херфиндаля (НИ) в качестве показателя структурных рыночных условий в каждом округе, нормативный коэффициент ликвидности, отражающий ликвидность банков и коэффициент резервирования капитала, который отражает достаточность

капитала банка. Авторы используют метод стохастической границы и посреднический подход и выясняют, что средняя общая неэффективность равна около 59% для функции общих издержек и 40% для спецификации производства. Утверждается, что собственность и размер на самом деле не имеют значения при оценке деятельности банков США [55].

По результатам обзора эмпирических исследований мы выявили, что авторы изучают техническую эффективность или эффективность по издержкам с помощью двух основных методов: SFA и DEA. Наиболее популярным методом среди исследований российского банковского сектора является SFA.

2 Оценка эффективности российских банков

На основании обзора литературы было принято решение анализировать эффективность по выдаче кредитов, привлечению депозитов и эффективность издержек. Эффективность по выдаче кредитов и привлечению депозитов рассматривалась в статьях 2004 и 2006 гг. в работах [10], [41]. Так как во многих работах авторы анализируют эффективность банков по издержкам, а не техническую эффективность, в своей работе мы также рассчитываем модель с использованием общих издержек и цен на факторы. Мы используем метод стохастической границы и производственную функцию Кобба-Дугласа, так как именно они наиболее часто используются при анализе российского банковского сектора.

Данные о деятельности банков были собраны с сайта Центрального Банка России по формам отчетности 101 (месячная частота) и 102 (квартальная частота), для агрегации счетов использовалась методология, предложенная сервисом банковской аналитики КУАП.РУ³, далее полученные агрегированные показатели были преобразованы в переменные, представленные в *таблице 1*. Для анализа были использованы квартальные данные вплоть до 2021 года, поскольку с февраля 2022 по июнь 2023 Банк России приостановил публикацию отчетности, а с июня 2023 отчетность публикуется в более сжатом виде (по счетам первого, а не второго порядка как было ранее). Этот факт обуславливает потребность в разработке новой методики агрегации балансов для корректной оценки показателей эффективности с учетом всех необходимых переменных.

Таблица 1
Переменные для моделирования эффективности

Переменная	Обозначение	Описание	Форма отчетности ЦБ
КЕ	Кредиты экономике	Кредиты юридическим лицам (резидентам, нерезидентам, государственным компаниям), кредиты ИП, кредиты физическим лицам (до 1 года – свыше 3 лет)	101

³ URL: <http://kuap.ru/methodics/>

Продолжение таблицы 1

VD	Депозиты	Текущие и срочные средства физических и юридических лиц	101
Кар	Капитал	Активы за вычетом обязательств	101
KDB	Кредиты других банков	Привлеченные МБК	101
RSA	Административные расходы	Организационные и управленческие расходы	102
Labcost	Расходы на персонал	Расходы на содержание персонала	102
PK	Цена капитала	Операционные расходы за вычетом расходов на персонал к активам банка	101,102
SS	Стоимость средств	Процентные расходы / Общая сумма депозитов	101, 102
PL	Цена труда	Затраты на персонал / Общие активы	101, 102
TC	Общие издержки	Процентные расходы + Непроцентные расходы	102

Примечание – Источник: составлено авторами.

В работе выборка поделена на 5 различных групп по размеру и по наличию в них системно значимых банков (см. табл. 2).

Таблица 2

Описание групп банков

Группа	Описание
1	Все банки
2	Все банки с исключением следующих системно значимых банков: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, ВТБ24, Почта банк, Связь-банк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Всероссийский банк развития регионов
3	Некрупные банки, банки из группы 2, у которых значение активов меньше медианы
4	Крупные банки, банки из группы 2, у которых значение активов больше медианы
5	Топ-5 банков по активам: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк

Примечание – Источник: составлено авторами.

2.1 Моделирование эффективности банков по выдаче кредитов

В первой части эмпирической работы мы рассчитываем эффективность банков по выдаче кредитов.

Переменные для модели технической эффективности банков по выдаче кредитов выбраны с использованием спецификаций статьи Голованя 2006 г. [41].

Спецификация модели эффективности банков по кредитам включает в качестве объясняющих переменных депозиты, кредиты других банков, административные расходы (см. формулу 1).

$$\ln(KE_t) = \beta_0 + \beta_1 \ln(VD_t) + \beta_2 \ln(KDB) + \beta_3 \ln(RSA_t) + v_t - u_t. \quad (1)$$

На *рисунке 1* изображены графики динамики эффективности банков по выдаче кредитов для всех групп. Эффективность крупных банков (группа 4) росла с 2015 по 2019 год и снижалась с 2019 по 2021, у остальных групп, напротив, с 2020 года наблюдается рост эффективности. Динамика эффективности некрупных банков (группа 3) повторяет динамику топ-5 (группа 5) на более низких значениях эффективности и в период до 2016 года превосходит значения эффективности крупных банков. Динамика эффективности групп 1 и 2 аналогична.

Рисунок 1. Динамика эффективности банков по выдаче кредитов.

Примечание: Группа 1 (синий) – все банки; группа 2 (оранжевый) – все банки с исключением системно образующих, группа 3 (зеленый) – некрупные банки, группа

4 (голубой) – крупные банки, группа 5 (фиолетовый) – топ-5 банков по активам.
 Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов.

Динамика эффективности банков по выдаче кредитов схожа с динамикой ключевой ставки процента (см. рис. 2).

Рисунок 2. Динамика ключевой ставки процента.

Примечание – Источник: сайт Центрального Банка России⁴.

Смягчение денежно-кредитной политики, означающее снижение ключевой ставки процента, приводит к увеличению спроса на кредиты среди населения и к увеличению числа клиентов (в том числе неплатежеспособных) банков, что, в свою очередь, может приводить к низкому проценту возврата кредитов и сложностям в менеджменте.

2.2 Моделирование эффективности банков по привлечению депозитов

Спецификация модели для оценивания эффективности по привлечению депозитов, по аналогии с работой [41], включает в себя в качестве объясняющих переменных капитал и расходы на персонал (см. формулу 2).

$$\ln(VD_t) = \beta_0 + \beta_1 \ln(Kap_t) + \beta_2 \ln(Labcost_t) + v_t - u_t. \quad (2)$$

На рисунке 3 представлены общие оценки по всем группам и годам для модели эффективности по привлечению депозитов с контролем на капитал и стоимость труда.

⁴ URL: https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/

Здесь положение групп на графике распределяется в соответствии с размером активов, крупные банки и топ-5 стабильно имеют более высокие оценки эффективности, некрупные банки имеют минимальные оценки эффективности по привлечению депозитов. Динамика эффективности всей выборки банков по привлечению депозитов представляет собой постоянное снижение, кроме периодов устойчивости и небольшого роста в 2015–2016 гг., 2019–2020 гг.. Для групп 1 и 2 динамика выглядит аналогичным образом, также сами значения приблизительно равны. Эффективность по привлечению депозитов топ-5 банков снижалась с 2012–2015 гг., с 2017–2018 гг., с 2019–2021 гг., динамика изменения графически схожа с крупными банками, углы наклона снижения и увеличения в разные периоды времени группы 5 более крутые.

Рисунок 3. Динамика эффективности банков по привлечению депозитов.

Примечание: Группа 1 (синий) – все банки; группа 2 (оранжевый) – все банки с исключением системно образующих, группа 3 (зеленый) – некрупные банки, группа 4 (голубой) – крупные банки, группа 5 (фиолетовый) – топ-5 банков по активам. Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов.

Эффективность банков по привлечению депозитов снизилась меньше, чем по кредитам и не так равномерно среди всех групп. Снижение эффективности может быть обусловлено снижением ставок по депозитам в коммерческих банках в связи со снижением ключевой ставки процента, и, следовательно, меньшей привлекательностью депозитов. При этом эффективность топ-5 банков по активам осталась на прежнем уровне, что может быть связано с ростом числа программ лояльности для клиентов банка и большим уровнем доверия населения к системно значимым банкам.

2.3 Моделирование эффективности российских банков по издержкам

В данной части работы мы построили модель для расчета эффективности российских банков по издержкам. Зависимая переменная «общие издержки» рассчитывается как сумма процентных и непроцентных расходов. В качестве объясняющих переменных: капитал, депозиты, цена труда, цена капитала, стоимость средств (см. формулу 3).

$$\ln(TC_t) = \beta_0 + \beta_1 \ln(PL_t) + \beta_2 \ln(PK_t) + \beta_3 \ln(SS_t) + \beta_4 \ln(VD_t) + \beta_5 \ln(Kap_t) + v_t - u_t. \quad (3)$$

На *рисунке 4* результаты представлены в виде графика, наблюдается снижение эффективности банков по издержкам, однако, в отличие от результатов предыдущих моделей, наиболее эффективными по издержкам оказываются крупные банки (группа 4). Наименьшие результаты эффективности банков по издержкам для всех групп банков получены на 2017 год.

Рисунок 4. Динамика эффективности банков по издержкам по группам.

Примечание: Группа 1 (синий) – все банки; группа 2 (оранжевый) – все банки с исключением системно образующих, группа 3 (зеленый) – некрупные банки, группа 4 (голубой) – крупные банки, группа 5 (фиолетовый) – топ-5 банков по активам. Источник: составлено авторами на основании собственных расчетов.

Лидерство крупных банков по эффективности по издержкам может быть связано с тем, что эта группа банков является наиболее конкурентной, следовательно, их руководство наиболее заинтересовано в оптимизации издержек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе изученной литературы, посвященной эффективности банковской деятельности, было выявлено и систематизировано множество подходов и методов ее анализа. Среди подходов к выбору переменных принято выделять основные: посреднический, производственный и модифицированный, однако некоторыми авторами выделяются также операционный, подход по активам и другие. Используемые методы для анализа экономической эффективности делятся на параметрические и непараметрические. Среди параметрических самым популярным является метод стохастической границы, который мы и используем в нашем исследовании. Среди непараметрических авторы чаще всего выбирают метод анализа оболочки. На основании рассмотренных работ можно сделать вывод, что единого подхода к анализу банков и выбору переменных нет.

В рамках работы был проведен анализ банковской эффективности помощью метода стохастической границы за период с 2012 по 2021 год. Мы построили модели эффективности банков по выдаче кредитов, по привлечению депозитов и модель эффективности банков по издержкам. Полученные результаты по разным моделям оказались согласованы между собой. Основной полученный вывод заключается в том, что за рассмотренный период наблюдалось общее снижение эффективности банков. Данный факт может быть связан с динамикой ключевой ставки процента, а конкретно со смягчением ДКП в этот период. Снижение ключевой ставки процента влечет за собой снижение ставок по кредитам, которые устанавливают банки, что повышает их доступность для большего числа потенциальных заемщиков, в том числе с низкой платежеспособностью или ненадежных. Это потенциально может увеличивать долю просроченной задолженности в кредитном портфеле банков. Одновременно с этим происходит снижение ставок по депозитам, что не позволяет банкам привлекать средства на прежнем уровне из-за снижения привлекательности данного финансового инструмента. Эффективность по депозитам удалось сохранить только группе топ-5 банков, что может быть связано с высоким уровнем доверия клиентов и относительно легким доступом этих банков к средствам вкладчиков. Эффективность банков по издержкам оказалась на более высоком уровне в целом, а наиболее эффективными оказались банки из числа крупных.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зубарев А. В., Шилов К. Д.. Дифференциация факторов банковских дефолтов по причинам отзыва лицензий // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 26. № 1. С. 69-103.
2. Пересецкий А. А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. Влияние неучтенных факторов // Прикладная эконометрика. 2013. № 2 (30).
3. Леонов М. В. Современные подходы к оценке эффективности банковской деятельности: обзор литературы // Journal of Applied Economic Research. 2021. Т. 20. № 2. С. 294–326.
4. Bonin J. P., Hasan I., Wachtel P. Bank performance, efficiency and ownership in transition countries // Journal of Banking and Finance. 2005. Vol. 29. No. 1. pp. 31–53.
5. "European Central Bank (ECB) Beyond ROE—How to Measure Bank Performance. Report on EU Banking Structures," 2010.
6. Белоусова Ю. В. Эффективность издержек однородных российских коммерческих банков: обзор проблемы и новые результаты // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2009. Т. 13. № 4. С. 489-519.
7. Drucker P. F. Managing for business effectiveness // Harvard Business Review. 1963.
8. Griffin R.W. Management. 1987.
9. Keh H. T., Chu S., Xu J. Efficiency, effectiveness and productivity of marketing in services // European Journal of Operational Research. 2006. Vol. 170. No. 1. pp. 265-276.
10. Caner S., Kontorovich V.. Efficiency of the banking sector in the Russian Federation with international comparison // Экономический журнал ВШЭ. 2004. Vol. 8. No. 3. pp. 357-375.
11. Alber N., Elmofty M., Kishk I., and Sami R., "Banking Efficiency: Concepts, Drivers, Measures, Literature and Conceptual Model," January 5 2019.
12. Юзвович Л.И. Совершенствование оценки эффективности деятельности коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции : монография. Л. И. Юзвович, Е. А. Трофимова-е изд. Екатеринбург: Министерство образования и

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — : Издательство Уральского университета, 2018. 120 с., ISBN 978-5-7996.

13. Leibenstein H. Allocative efficiency vs. " X-efficiency" // *The American economic review*. 1966. Vol. 56. No. 3. pp. 392–415.
14. Koopmans T.C. An Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities. 1951. 33-97 pp. In T. C. Koopmans (Ed.), *Activity Analysis of Production and Allocation*, Cowles Commission for Research in Economics, Monograph No. 13.
15. Kumbhakar S. C., Lovell C. A. K. *Stochastic Frontier Analysis* // Cambridge University Press. 2000. pp. 1–327.
16. Coelli T.J., Rao D.S.P., O'Donnell C.J., and Battese G., "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis," *2nd ed. Springer*, 2005. pp. 1–349.
17. Mokhtar H., AlHabashi S., and Abdullah N., "A Conceptual Framework for and Survey of Banking Efficiency Study," *UNITAR E-Journal* , Vol. 2 (2), 2006.
18. Coelli T., Rao P.D., and Battese G., "An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis," *Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers*, 1998.
19. Вирабян С. Н.. Измерение эффективности сделок по слиянию и поглощению: особенности применения метода DEA // *Стратегические решения и риск-менеджмент*. 2017. Т. 6. С. 58-65.
20. Aigner D.C., Lovell A.K., and Schmidt , "Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models ," *Journal of Econometrics*, Vol. 6, 1977. pp. 21–37. doi:10.1016/0304-4076(77)90052-5.
21. Meeusen W., Van den Broeck , "Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error," *International Economic Review*, Vol. 18, 1977. pp. 435–444. doi:10.2307/2525757.
22. Heshmati A., Kumbhakar S.C., and Hjalmarrsson L., "Efficiency of the Swedish pork industry: A farm level study using rotating panel data 1976–1988 ," *European Journal of Operational Research*, 80, 519–533., 1995.
23. Greene W., "Fixed and Random Effects in Stochastic Frontier Models," *Journal of Productivity Analysis*, Vol. 23, 2005. pp. 7-32.

24. Kumbhakar S.C., Lien G.D., and Hardaker J.B., "Technical efficiency in competing panel data models: A study of Norwegian grain farming," *Journal of Productivity Analysis*, 2012. pp. DOI 10.1007/s11123-012-0303-1, 1–17.
25. Battese G.E., Coelli. T.J., "A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data.," *Empirical Economics* , 1995. pp. 325-332. doi:10.1007/BF01205442.
26. Bhatia V. et al. A review of bank efficiency and productivity // Opsearch. 2018. Vol. 55. No. 3. pp. 557-600.
27. Baltensperger E., "Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm // ," *Journal of Monetary Economics*, 1980. pp. 1–37.
28. Sealey Jr C. W., Lindley J. T. Inputs, outputs, and a theory of production and cost at depository financial institutions // *The journal of finance*. 1977. Vol. 32. No. 4. pp. 1251–1266.
29. Hunter W., Timme , "Core Deposits and Physical Capital: A Reexamination of Bank Scale Economies and Efficiency with Quasi-Fixed Inputs // ," *Journal of Money Credit and Banking*, 1995. pp. 165–185.
30. Berger A.N., Humphrey , "Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research," *European Journal of Operational Research*, 1997. pp. 75–212.
31. Fortin M., Leclerc A., "Should we abandon the intermediation approach for analyzing banking performance? ," *Working Paper 07-01. Université de Sherbrooke*, 2007.
32. Верников А. В., Мамонов М. Е. Сравнительный анализ эффективности госбанков и частных банков в России: новые расчеты // *Деньги и кредит*. 2015. № 7. С. 21-32.
33. Berger A.N., Humphrey D.B., "The dominance of inefficiencies over scale and product mix economies in banking," *J. Monet. Econ.*, Vol. 28(1), 1991. pp. 117–148.
34. Berger A.N., Humphrey D.B., "Measurement and efficiency issues in commercial banking.," *Output Measurement in the Service Sectors, University of Chicago Press, Chicago* , 1992. pp. 245–300.

35. Hancock D., "A model of the financial firm with imperfect asset and deposit elasticities," *J. Bank. Finance* , Vol. 10(1), 1986. pp. 37–54.
36. Fixler D.J., Zieschang K.D., "User costs, shadow prices, and the real output of banks," *Output Measurement in the Service Sectors, University of Chicago Press, Chicago*, 1992. pp. 219–243.
37. Heffernan S., "Modern Banking," *John Wiley & Sons Ltd*, 2005. pp. 1–716.
38. Leightner J.E., Lovell C.K., "The impact of financial liberalization on the performance of Thai banks. ," *J. Econ. Bus.* , Vol. 50(2), 1998. pp. 115–131.
39. An Q., Chen H., Wu J., and Liang L., "Measuring slacks-based efficiency for commercial banks in China by using a two-stage DEA model with undesirable output," *Ann. Oper. Res.* , Vol. 235(1), 2015. pp. 13–35.
40. Yang C., Liu H.M., "Managerial efficiency in Taiwan bank branches: a network DEA," *Econ. Model.* 29(2), 2012. pp. 450–461.
41. Головань С. В. Факторы, влияющие на эффективность российских банков // Прикладная эконометрика. 2006. № 2.
42. Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А., "Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек, с учетом факторов риска," *Экономика и мат. методы.*, Т. 44, № 4, 2008.
43. Головань С.В., Назин В.В., Пересецкий А.А., "Непараметрические оценки эффективности российских банков," *В сб.: "Модернизация экономики и глобализация". М.: ГУ ВШЭ.*, 2009.
44. Пересецкий А.А., "Техническая эффективность банков. Россия и Казахстан," *Финансы и бизнес*, Т. 1, 2009. С. 41-53.
45. Fries S., Taci A. Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post-communist countries // *Journal of Banking & Finance*. January 2005. Vol. 29. No. 1. pp. 55-81.
46. Belousova V., Karminsky, A., and Myachin, N., "Bank Ownership and Efficiency of Russian Banks," *Emerging Markets Finance and Trade*, 2019. pp. 1–18. doi:10.1080/1540496X.2019.1668764.

47. Mamonov M., Vernikov A. Bank ownership and cost efficiency: New empirical evidence from Russia // *Economic Systems*. 2017. Vol. 41. No. 2. pp. 305-319.
48. Grigorian D.A., Manole V., "Determinants of Commercial Bank Performance in Transition: An Application of Data Envelopment Analysis," *World Bank Policy Research Working Paper*, Vol. 2850, June 2002.
49. Casu B., Molyneux P., "A comparative study of efficiency in European banking. ," *Applied Economics*, Vol. 35(17), 2003. pp. 1865–1876. doi:10.1080/0003684032000158109.
50. Nguyen T.P.T., Nghiem S.H., Roca E., and Sharma P., "Bank reforms and efficiency in Vietnamese banks: evidence based on SFA and DEA," *Applied Economics*, Vol. 48(30), 2016. pp. 2822–2835. doi:10.1080/00036846.2015.1130788.
51. Gaganis C., Pasiouras F., "Financial supervision regimes and bank efficiency: International evidence," *Journal of Banking & Finance*, Vol. 37, No. 12, 2013. pp. 5463-5475.
52. Duygun M., Sena V., and Shaban M., "Schumpeterian competition and efficiency among commercial banks," *Journal of Banking & Finance*, Vol. 37, No. 12, 2013. pp. 5176-5185.
53. Ruinan L., "Comparison of Bank Efficiencies between the US and Canada: Evidence Based on SFA and DEA," *Journal of Competitiveness*, Vol. 11(2), 2019. pp. 113–129. <https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.08>.
54. Wanke P., Tsionas M.G., Chen Z., and Moreira Antunes J.J., "Dynamic network DEA and SFA models for accounting and financial indicators with an analysis of super-efficiency in stochastic frontiers: An efficiency comparison in OECD banking," *International Review of Economics & Finance*, Vol. 69, 2020. pp. 456-468.
55. Ferrara G., Kounetas , "US banks efficiency after global financial crisis: transient and persistent decomposition," 2021.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ